

PENDEKATAN ILMU EKOLOGI DENGAN FISILOGI TUMBUHAN TERHADAP TUMBUHAN INVASIF DAN GULMA

Iffa Al Dina (1810421007) - Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas, Padang

Ekologi dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari seluruh pola hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Ilmu ekologi juga tidak lepas kaitannya dengan kata “konservasi”, sebagaimana kita ketahui bahwa ekologi itu tidak hanya mempelajari ekosistem tetapi juga mempelajari organisme pada tingkatan organisasi yang lebih kecil seperti individu, populasi serta komunitas. Di dalam suatu ekosistem hutan dapat terjadinya degradasi (penurunan kualitas) keanekaragaman hayati yang disebabkan adanya spesies baru yang menginvasi baik spesies lokal maupun spesies asing. Sedangkan di dalam agroekosistem gulma invasif menjadi ancaman serius bagi para petani. Dimana gulma-gulma invasif ini menghasilkan alelopati ke lingkungan sehingga dapat menghambat serta menurunnya produktivitas pertanian. Untuk mengurangi dampak yang disebabkan oleh spesies gulma invasif maka diperlukan riset dengan pendekatan cabang ilmu biologi lain yakni fisiologi tumbuhan. Riset fisiologi mempelajari semua aspek fisiologi tanaman yang meliputi pertumbuhan, perkembangan, proses-proses fotosintesis, respirasi, transpirasi, metabolisme serta hubungan tanaman dengan lingkungan. Banyak fenomena ekologi yang tidak dapat dijelaskan tanpa pengenalan ilmu fisiologis, dan itulah pentingnya keberadaan ekologi fisiologis yang mempelajari respon fisiologi organisme dengan kondisi lingkungannya.

Kondisi keanekaragaman hayati hutan Indonesia telah banyak mendapatkan ancaman invasi spesies asing yang menyebabkan terancamnya spesies lokal. Contoh Spesies invasifnya yaitu *Mikania micrantha* yang merupakan tumbuhan merambat (liana) dan *Borreria laevis* yang berasal dari Amerika. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Solfiyeni, dkk (2016), famili Asteraceae merupakan famili dominan dengan persentase 20,47% dengan total empat jenis tumbuhan salah satunya *Mikania micrantha* yang paling banyak ditemukan di kawasan Cagar Alam Lembah Anai. Jenis-jenis tumbuhan invasif ini banyak ditemukan di dalam plot yang terletak di area yang terbuka serta memiliki intensitas cahaya yang relatif tinggi. Menurut Tjitrosoedirdjo (2015), Jenis yang mendominasi pada sebuah ekosistem memiliki daya adaptasi yang tinggi serta mampu bersaing dengan jenis-jenis lain, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem itu sendiri seperti terjadi penurunan biodiversitas. Pada penelitian yang dilakukan oleh Solfiyeni, dkk (2015), tentang keanekaragaman tumbuhan asing invasif di Hutan Pendidikan dan Penelitian Biologi (HPPB) Universitas Andalas, menunjukan kawasan ini telah dimasuki oleh berbagai spesies invasif. Salah satu tumbuhan invasif yang mendominasi kawasan ini yaitu *Borreria laevis* yang banyak ditemukan pada vegetasi semak berlukar dan hutan sekunder dengan INP 26,96%. Menurut Nasution (1986), *Borreria laevis* merupakan gulma semusim yang tumbuh di tempat-tempat terbuka atau sedikit ternaungi, dengan daerah penyebarannya cukup luas meliputi ketinggian 1-1000 m di atas permukaan laut.

Jika ditinjau dari pendekatan ilmu fisiologi tumbuhan kemampuan invasi dari *M. micrantha* ini dapat mengganggu, menurunkan dan mengubah struktur serta komposisi spesies di ekosistem, sehingga perlu dilakukannya kajian fisiologis sebagai pijakan ilmiah dalam penanganan spesies invasif lebih lanjut. Kemampuan invasif tanaman asing tidak hanya dipengaruhi oleh karakter biologisnya akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti cahaya matahari dan tanah yang sangat berguna bagi kelangsungan hidup tumbuhan. Berdasarkan hasil penelitian Zhang and

Wen (2009) *M. micrantha* dapat tumbuh dengan baik di bawah kombinasi air tanah tinggi dan cahaya penuh. Kemudian juga dijelaskan bahwa ketersediaan cahaya yang terbatas di bawah naungan ekstrim dapat membatasi pertumbuhan invasif dan mempengaruhi struktur serta fisiologisnya, sehingga dapat diartikan bahwa naungan dengan tingkat tinggi akan menjadi pelindung yang efektif terhadap invasi spesies ini. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Rezki, dkk (2018) didapatkan hasil bahwa ekstrak daun tumbuhan *M. micrantha* mampu menurunkan berat basah pada benih jagung dengan konsentrasi 20%. Menurut Soemarwoto (1983), menurunnya berat basah karena senyawa alelokimia menghambat pembelahan sel-sel akar tumbuhan, menghambat pertumbuhan dengan mempengaruhi perbesaran sel tumbuhan, menghambat aktivitas enzim, menghambat respirasi akar, menghambat sintesis protein dan beberapa senyawa alelopati dapat menurunkan daya permeabilitas membran pada sel tumbuhan. Salah satu mekanisme yang dilakukan tumbuhan invasif untuk mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan lain adalah dengan menghasilkan alelopati ke lingkungan (Orr et al., 2005).

Sedangkan pada bidang pertanian, gulma invasif *Mikania micrantha* Kunth ini memiliki sifat mudah beradaptasi dan pertumbuhannya yang cepat sehingga dikenal sebagai salah satu invasif terganas di dunia, penyebarannya yang cepat merupakan ancaman bagi keanekaragaman hayati dan pertanian, karena dapat mengurangi pertumbuhan spesies disekitarnya, yang berdampak parah pada keanekaragaman hayati dan produksi. Menurut Sankaran (2008) spesies ini dapat menghambat pertumbuhan tanaman lain dan dapat menurunkan produksi berbagai komoditas perkebunan dan hutan industri seperti kelapa sawit, karet, kelapa, jeruk, teh, ketela pohon, nanas, pisang, jati, akasia, eukaliptus dan salbasia. Tindakan pengendalian *M. micrantha* secara biologis biasanya dilakukan dengan menggunakan musuh alami seperti serangga dan penggunaan herbisida, serta menjadikan tumbuhan invasif tersebut sebagai herbisida nabati (Moser et al., 2009). Berdasarkan hasil penelitian Hamidah (2015), mengenai kemampuan ekstrak daun sembung rambat (*Mikania micrantha*) sebagai bioherbisida gulma *Melastoma affine*, didapatkan hasil bahwa ekstrak *M. micrantha* ini berpotensi sebagai bioherbisida dalam menghambat perkecambahan biji dan pertumbuhan gulma senduduk (*M. affine*) pada konsentrasi 0,43 g/ml. *M. micrantha* juga dapat dimanfaatkan sebagai mulsa organik terhadap gulma dan produksi kacang hijau (*Phaseolus radiatus* L.). Dapat dilihat dari hasil penelitian Reyndi, dkk (2015), dimana uji mulsa organik *M. micrantha* mampu menekan jumlah individu dan jenis gulma serta pada pemberian takaran 900 gram/polybag mampu meningkatkan tinggi tanaman dan pemberian takaran 300 gram/polybag mampu meningkatkan berat biji kacang hijau.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dari keistimewaan riset ekologi dengan pendekatan ilmu fisiologi tumbuhan tersebut dapat dijadikan sebagai referensi untuk objek penelitian terkait tumbuhan invasif dan gulma, yang menggunakan dua bidang keilmuan biologi. Tidak hanya terfokus ke satu bidang saja tetapi dapat menyelesaikan permasalahan yang ditinjau dari sudut pandang keilmuan biologi yang berbeda.

Daftar Pustaka

- Hamidah, H. S., Mukarlina, & R. Linda. 2015. Kemampuan ekstrak daun sembung rambat (*Mikania micrantha* H.B.K) Sebagai Bioherbisida Gulma *Melastoma affine* D. Don. *Universitas Tanjungpura, Protobiont*, 4 (1): 89-93.
- Moser K.W., M. H. Hansen, M. D. Nelson, & W. H. Williams. 2009. Relationship of invasive groundcover plant presence to evidence of disturbance in The forest of the upper Midwest of the united states. United State of America (US): CRC Press.
- Nasution, U. 1986. Gulma dan pengendaliannya di perkebunan karet Sumatera Utara dan Aceh. PT. Gramedia. Jakarta.
- Orr SP, Rudgers JA., & Clay K. 2005. Invasive plants Ccan inhibit native tree seedling: *Testing Potential Allelopathic Mechanism, Plant Ecology*. 181: 153-165.

- Reyndi, M. A., Chairul, & Z. Syam. 2015. Uji mulsa organik terhadap gulma dan produksi kacang hijau (*Phaseolus radiatus* L.). *Jurnal Biologi Universitas Andalas (J. Bio. UA.)*. 4 (2) : 130-137
- Rezki, A. U., Suwirnen, & Z. A. Noli. 2018. Pengaruh Ekstrak Daun Tumbuhan *Mikania micrantha* Kunth. (Invasif) dan *Cosmos sulphureus* Cav. (Non Invasif) Terhadap Perkecambahannya Jagung (*Zea mays* L.). *Jurnal Biologi Universitas Andalas (J. Bio. UA.)*. 6 (2) : 79-83
- Sankaran, K. V. 2008. H.B.K. *Mikania micrantha* invasive pest fact sheet. APFSIN.
- Soemarwoto, O. 1983. Ekologi lingkungan hidup dan pembangunan. Djambatan. Jakarta.
- Solfiyeni, Chairul, & M., Marpaung. 2016. Analisis vegetasi tumbuhan invasif di kawasan Cagar Alam Lembah Anai, Sumatera Barat. *In Processing Biologi Education Conference, Vol 13* (1) : 743-747.
- Solfiyeni, Syamsuardi, & Cairul (2015). Keanekaragaman tumbuhan asing invasif di Hutan Pendidikan dan Penelitian Biologi (HPPB) Universitas Andalas. *In rosiding Nasional Biosains 2 Denpasar-Bali*, 19-20 November 2015 (pp. 1–7). Denpasar : Biosains.
- Tjitrosoedirdjo, S. 2015. Tumbuhan invasif. *Pelatihan ke III Pengelolaan Gulma Dan Tumbuhan Invasif SEAMEO BIOTROP*. Bogor.
- Zhang, L. L., & D. Z. Wen. 2009. Structural and physiological responses of two invasive weeds, *Mikania micrantha* and *Chromolaena odorata* to contrasting light and soil water conditions. *J. Plant Res.* 122 : 69-79.